

Proceso 5 - Anexo 1: Gráficos encuesta a espacios de cátedra

Denominación actual de la cátedra

Instituciones Hispanoamericanas
Preservación y conservación de documentos
Archivos Administrativos e Históricos
Metodología de la Investigación
Seminario obligatorio: Proyectos de trabajo y diseños de investigación

¿Cómo se integra su equipo de cátedra?

5 respuestas

¿Qué opina sobre los contenidos mínimos de su cátedra contemplados en el plan vigente?

5 respuestas

- Son adecuados y podrían mantenerse tal cual en un nuevo diseño curricular.
- Si bien son pertinentes a la materia, sería necesario actualizarlos.
- No se corresponden con la realidad del campo disciplinar.

Proceso 5 - Anexo 1: Gráficos encuesta a espacios de cátedra

En forma optativa, le proponemos nos comparta posibles contenidos mínimos que considere fundamentales contemplar para el espacio de su cátedra en un futuro plan de estudios.

Objetivos: Conocer el funcionamiento administrativo y la evolución histórica de las instituciones creadas por España para gobernar América. Reconocer y analizar la producción documental en relación a la institución que la origina.
Contenidos: Estructura del gobierno colonial entre los siglos XVI y XIX. Las instituciones principales: Monarquía, Consejo de Indias y Casa de Contratación. Los virreinos. Los funcionarios americanos y su producción documental. Cabildos, Iglesia, Justicia, Sociedad colonial, Cultura, Educación y Economía. La importancia de los archivos para administración y el gobierno de la Corona en la península y en América. Su historia.

La materialidad de los documentos a través del tiempo, soportes, formatos y medios. Deterioro documental, causas y efectos. Conservación preventiva, fundamentos y metodología. Intervenciones mínimas para estabilizar materiales de archivo. Riesgos laborales en Archivos. Gestión de riesgos del patrimonio documental. Planes de conservación y planes de emergencia para documentos y Archivos.

Se incorporarían contenidos que reflejen los diseños de organizaciones públicas y privadas, su relación con los documentos y la información, para facilitar la toma de decisiones. Luego se desarrollarían y analizarías casos de archivos que reflejen las características de Administración Pública y del ámbito privado (con y sin fines de lucro).

Contenidos: El conocimiento científico en las Ciencias Sociales. La construcción de la Archivología como ciencia social, ciencia de la documentación y ciencia de la información. El estatuto científico de la Archivología: debates epistemológicos. El problema del método en Archivología: métodos de la investigación y métodos del trabajo archivístico. Metodología pragmática en Archivología. Las Tic's aplicadas a la investigación archivística. La investigación cuantitativa y la cualitativa en Archivología: métodos cuantitativos y cualitativos útiles para la investigación archivística. Las humanidades digitales y la investigación archivística.

Contenidos: Temas emergentes de investigación en Archivología. El sistema científico argentino. Formulación de un diseño de investigación: selección del tema, planteamiento del problema, estado del arte, marco teórico y contexto, hipótesis, variables e indicadores. Recursos tradicionales y digitales: bibliográficos, documentales, humanos, técnicos y económicos. Cronograma. Sistemas de citas bibliográficas. Técnicas de recolección y organización de datos tradicionales y digitales.